

A Comparative Analysis of Love and Islamic Mysticism in Urdu Literature

উর্দু সাহিত্যে প্রেম ও ইসলামিক আধ্যাত্মবাদ: একটি তুলনামূলক সমীক্ষা

Shakina Khatun

Abstract: Urdu Ghazal is an aesthetic poetic tradition. This paper analyzes the influence of love, spirituality, and yearning in the Ghazals of prominent poets like Siraj Aurangabadi, Mir Taqi Mir, Bahadur Shah Zafar, and Mirza Ghalib. Through a comparative textual analysis, it demonstrates how divine love and the longing to unite with the Supreme Being are manifested in their poetry. While Mir's Ghazals reflect a deeply poignant expression of love, Ghalib's poetry is dominated by philosophical depth. Bahadur Shah Zafar articulates his own tragic fate, whereas the Ghazals of Siraj Aurangabadi are characterized by an undertone of asceticism and self-reflection. In this study, all four poets transform human love into a symbol of spiritual experience. Thus, it can be concluded that Islamic mysticism has emerged as a significant medium of expression in Urdu Ghazals.

Keywords: Urdu Literature, Islamic Mysticism, Siraj Aurangabadi, Mir Taqi Mir, Bahadur Shah Zafar.

উদ্দেশ্য:

সিরাজ আওরঙ্গবাদী, মীর তাকি মীর, বাহাদুর সাহ জাফর, মিরজা গালিব প্রমুখের গজলে প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ বিশ্লেষণ করা। পার্থিব প্রেম কি ভাবে আধ্যাত্মিক প্রেম এ উত্তরণ ঘটে তা ব্যাখ্যা করা।

ভূমিকা:

“উর্দু” নামটি তুর্কি শব্দ ‘অরদু’ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ “সেনাবাহিনী” বা “শিবির”। যা রাজকীয় শিবিরে ভাষাটির বিকাশের দিকে ইঙ্গিত করে। উর্দু ভাষার জন্ম এক দিনে হয়নি তা গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে বহু শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সংমিশ্রনের মাধ্যমে। দিল্লী যখন মুসলমান শাসকদের রাজধানী রূপে প্রতিষ্ঠিত হল, তাদের সেনা ছাওনিতে বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের সমাবেশ ঘটলো। এই সব আরবি, ফার্সি, তুর্কি ভাষা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সঙ্গে মিশ্রনের ফলে যে ভাষা তৈরি হয়েছিল তা পরে “উর্দু” নামে পরিচিত হয়। এই উর্দু সাহিত্যে আমরা ইসলামিক আধ্যাত্মবাদ ও সুফি ভাব ধারার প্রভাব স্পষ্টভাবে ভাবে দেখতে পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুফিবাদের জন্ম ইসলামের মধ্যে থেকেই হয়েছিল।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণাটি মূলত গুণগত ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে নির্মিত। গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো উর্দু সাহিত্যে সুফি ভাবধারার প্রভাব নির্ণয় করা, বিশেষত নির্বাচিত গজলগুলির পাঠ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই উদ্দেশ্যে সিরাজ আওরঙ্গবাদী, মীর তাকি মীর, বাহাদুর সাহ জাফর, মিরজা গালিব প্রমুখের গজলসমূহকে প্রাথমিক উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ও বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থ, গবেষণাপত্র ও জার্নাল থেকে সংগৃহীত তথ্য গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি গজলগুলিকে বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে সুফি ভাবধারার প্রধান উপাদান ফানা, সবর, আধ্যাত্মিকতা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন কবির রচনায় সুফি ভাবধারার প্রভাবের সাদৃশ্য সুন্দর ভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

উর্দু গজলে প্রেম, সুফিবাদ ও ইসলামী দর্শন:

ইসলামিক অতীন্দ্রিয়বাদীরা পরবর্তীকালে সুফি বলে অভিহিত হয়। এই সুফি ভাবধারা উর্দু গজলের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কিত। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা উর্দুসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য লেখক সিরাজ আওরঙ্গবাদী, মীর তাকি মীর, বাহাদুর সাহ জাফর, মিরজা গালিব প্রমুখের চারটি গজল উল্লেখ করে সেগুলির বিশ্লেষণ করা হবে। উক্ত গজল সমূহের মধ্যে প্রেম, সুফি ভাবধারা এবং ইসলামিক আধ্যাত্মবাদের প্রভাব কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা হবে। বিশেষত পার্থিব প্রেম থেকে আধ্যাত্মিক প্রেম এর রূপান্তর ও সুফি দর্শনের অন্তর্নিহিত ভাবধারার প্রকাশ এই আলোচনার মূল বিষয়।

সিরাজ আওরঙ্গবাদী:

অষ্টাদশ শতকের দাকানী কবি সিরাজ আওরঙ্গবাদী (১৭১৫ - ১৭৬৩) ছিলেন উর্দু সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি। তার জন্ম আওরঙ্গবাদ শহরে। তিনি মূলত গজল রচনার জন্য পরিচিত। তার কবিতায় গভীর

আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পায় তার একটি সুন্দর গজলের উল্লেখ নিম্নে উল্লেখ করলাম।

খবর-এ-তাহাইয়ুর-এ-ইশক্ শুন না জ্বুন রাহা না পরী রহি
না তো তু রাহা না তো ম্যায় রাহা, যো রাহি সো বেখবরী রহি,
শাহ-এ-বেখদীনে আতা কিয়্যা মুঝে আব লিবাস-এ বারাহলগি
নাখিরাদকি বাখিয়াগিরি রহি না জ্বুন কি পারদা দারি রহি,
কালি সামটে গায়েব সে কেয়্যা হওয়াকে কামান জুহরকা জ্বল গ্যায়্যা
মগর এক শখ-এ-নিহাল-ই-গম্ জিসেদিল কাহো সো হরি রহি,
ও'আজব ঘড়িথি, ম্যায় জিস ঘড়ি লিয়া দরস্ নুস্ খা-এ-ইশক্'কা
কে'কিতাব আকল্ কি তাক'মে জ্বুন ধারিথি তিয়ুয়াহি ধরি রহি
কিয়া খ্যাক আতিস-ই-ইশক্ নে দিল-এ-বেনাওয়া-এ-সিরাজকুন
না'খাতার রাহা না'হাজর রাহা, মগর এক বেখতরী রহি

অর্থাৎ, যখন আমি প্রেমের অলৌকিক সংবাদ লাভ করলাম, তখন উন্মাদনা ও ছিল না, প্রণয়িনী ও ছিল না, তুমি ও ছিলে না, আমি ও ছিলাম না, শুধু মাএ বিস্মরণ অবশিষ্ট ছিল। আজ পরমানন্দময় প্রভু আমাকে বিবস্ত্র হওয়ার অনুদান দান করেছেন। এখন বস্ত্র শেলাই এর জ্ঞান ও অবশিষ্ট নেই। অদৃশ্যের কাছ থেকে কি এসেছিল যে দৃশ্যমান উদ্যান ভক্ষীভূত হয়ে গেল? কিন্তু মর্মযন্ত্রনার একটি শাখা যাহাকে মানুষ হৃদয় বলে, তাহা সজীব এবং সবুজ থেকে গেল। এটা একটা অদ্ভুত সময় ছিল যখন আমি ভালবাসার পাড়ুলিপি পাঠ করছিলাম। জ্ঞান লাভের বই গুলি তাকের উপর যেভাবে তোলাছিল ঠিক সেইভাবে পড়ে রইল। ভালোবাসার আশুন কবি সিরাজের নিঃস্ব হৃদয়কে ভক্ষণপে পরিনত করেছে তার হৃদয়ে আর কোন ভয় নেই আর কোন সতর্কতা নেই। তার হৃদয়ে যাহা অবশিষ্ট আছে তা হল বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার চেতনা। এই গজলে কবি এমন এক অবস্থার কথা বলেছেন যেখানে মানুষ ঈশ্বরের প্রেমে এতটাই ডুবে যায় যে নিজের অস্তিত্বই ভুলে যায়। কবি দেখান যে সত্যিকারের প্রেম মানুষকে 'আমি' (ego) থেকে মুক্ত করে। 'তাহাইয়ুর' অর্থাৎ এমন অবস্থা যখন মানুষ আর যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে কিছু বোঝে না, অনুভব করে শুধু। পাশাপাশি লেখক নিজেকে বিলীন করার যে কথা বলেছেন তা সুফিবাদের 'ফানা' ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। তাই বলা যায় এটি কেবল প্রেমের গজল নয়, গভীর ইসলামিক আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রকাশ পেয়েছে।

মীর তাকি মীর:

মীর তাকি মীর উর্দু ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। ১৭২৩ সালে আগ্রা শহরে তার জন্ম হয়। তাকে 'খুদা-এ-সুখন' অর্থাৎ 'কবিতার ঈশ্বর' বলা হয়। তার কবিতায় হৃদয়ের গভীর অনুভূতি, মানবজীবনের দুঃখ-বেদনা অনেক সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। উর্দু গজলের ইতিহাসে তার নাম চিরস্মরণীয়। তার একটি উল্লেখযোগ্য গজল নিম্নে আলোচনা করলাম। যথা—

পাত্তা পাত্তা বুটা বুটা হাল হামারা জানে হ্যায়
জানে না জানে গুল হি না জানে, বাগ তো সারা জানে হ্যায়
চারায় দিল জুজ সাবর নাহি, সো তুমহারে ইখতিয়ার মে ক্যায়
তুম ভি ক্যায় ইয়াদ করোগে, হামকো খুদা কে মারা জানে হ্যায়

অর্থাৎ, পাত্তা-পাত্তা, গাছের ডাল সবাই আমার অবস্থা জানে, শুধু সেই ফুল (প্রিয়জন) জানে না, অথচ পুরো বাগান জানে। হৃদয়ের চিকিৎসা ধৈর্য ছাড়া কিছু নয়। তোমার হাতে কিছু নেই। তুমি কী-ই-বা করবে? আমায় দুঃখ তো ঈশ্বর দিয়েছে। এটা আল্লাহর বিধান। এই গজলে সুফি ভাবধারার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা, সবর ও দুনিয়ার নশ্বরতার ধারণা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মিরজ্জ গালিব:

মিরজ্জ গালিব উর্দু সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিত। তার আসল নাম আসাদুল্লাহ খান। ১৭৯৭ সালে আগ্রায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রথমদিকের কবিতা গুলিতে গভীর চিন্তা ভাবনা ও দার্শনিক ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। সেই তুলনাই পরবর্তিকালে অনেক সহজ সরল ভাষা তিনি ব্যবহার করেন যা তার জনপ্রিয়তাকে আরো বারিয়ে দেয়। তার একটি অন্যতম গজল নিম্নে আলোচনা করলাম। যথা—

আশিকি শাবর তালব, আওর তামান্না বেতাব
দিলকা কেয়া রং করু, খুন-এ-জিগর হওনে তক
হামনে মানা কে তাগাফুল না কারোগে লেকিন
খাক হো জায়েগে হাম, তুমকো খবর হওনে তক

গম-এ-হস্তি কা “আসাদ” কিসসে হো জুজ মর্গ ইলাজ

শামা হার রং মে জ্বলতি হায়, শেহর হওনে তক

অর্থাৎ, প্রেম ধৈর্য দাবি করে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা অস্থির। হৃদয়ের অবস্থা কী ভাবে সামলাই, যতক্ষণ না তা রক্তক্ষরণে ভরে ওঠে। আমি জানি তুমি অবহেলা করবে না, কিন্তু তোমার কাছে খবর পৌঁছানোর আগেই আমি ধ্বংস হয়ে যাব। এই জীবনের দুঃখের কোনো চিকিৎসা নেই মৃত্যু ছাড়া। প্রদীপ যেমন নানা রং এ জ্বলতে থাকে ভোর হওয়া পর্যন্ত। এই গজলের মাধ্যমে গালিব খুব সুন্দর ভাবে জীবনে প্রেমের দ্বন্দ্ব, প্রিয়জনের অবহেলা, পাশাপাশি দর্শনিক দুঃখকে ও গভীর ভাবে প্রকাশ করেছে। ইসলামে সবার বা ধৈর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। ‘ইশক’ শুধু মানবিক প্রেম নয় বরং তা আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও বোঝায় যা এই গজলে সুফি ভাবধারা, ও ইসলামী মূল্যবোধের উপস্থিতি প্রতীয়মান।

বাহাদুর শাহ জাফার:

উর্দু সাহিত্যে আর এক অন্যতম নাম হল শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। তিনি শুধু শাসকই ছিলেন না, উর্দু সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি ও ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহের তিনি ছিলেন প্রতীকী নেতা। বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার তাকে রেঙ্গুনে (বর্তমান মিয়ানমার) নির্বাসন দেন। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। বাহাদুর শাহ জাফরের গজল গুলিতে সুফি দর্শন বেশ স্পষ্ট এবং গভীর বেদনা ও দর্শনে ভরা। তার সবচেয়ে বিখ্যাত গজল গুলোর মধ্যে একটি এখানে উল্লেখ করলাম। যথা—

লাগতা নাহি হায় দিল মেরা উজরে দয়ার মে

কিসকি বনি হায় আলম-এ-না-পায়োদার মে

উমর-এ-দরাজ মাস কে লায়ে খে চারদিন

দো আরজুমে কাট গয়ে, দো ইন্তেজার মে

অর্থাৎ, কবি বলছেন এই ধ্বংস প্রাপ্ত পৃথিবীতে তার মন বসছে না। এই নশ্বর জগতে কারও কিছু স্থায়ী হয়নি। অনেক কষ্টে তিনি জীবনের কয়েকটি দিন চেয়ে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে অর্ধেক কেটে গিয়েছে আশা-আকাঙ্ক্ষায়, আর বাকি কেটে গেল অপেক্ষায়। তিনি নিজে নিজেই বলেছেন “জাফার” তুমি কত দুর্ভাগা যে নিজের প্রিয় দেশের মাটিতে কবরের জন্য দুই গজ জমি ও পেলে না। এই গজলে তার নির্বাসনের বেদনা, দুনিয়ার অস্থায়িত্ব এবং তার বাস্তব জীবনের ট্রাজেডি (রেঙ্গুনে নির্বাসন) ফুটে উঠেছে।

উপসংহার :

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, এই কবিদের গজলে ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় কাঠামো হিসেবে উপস্থিত নয়। বরং তা এক আত্মিক অনুসন্ধানের পথ হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং এই চার কবির গজলসমূহে ইসলাম ও আধ্যাত্মবাদ একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। যেখানে বহির্ক ধর্মীয় অনুশাসনের চেয়ে অন্তর্দর্শন, প্রেম, বেদনা, ও আত্মার মুক্তিই প্রধান হয়ে ওঠে।

Bibliography

- সেন কুমার অসিত-তুর্কি ও আফগান যুগে ভারত, 2011, প্রকাশক- কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী।
- Sadiq Muhammad –Islam and Urdu Literature, 1964, London: Oxford University Press.
- Nadwi Sayyed Abul Hasan Ali-Urdu Adab par Islami Asraat,1985 Locknow: Nadwatul Ulama Press.
- Kumar Ish-Mir Taqi Mir, 1996, Sahitya Akademi.
- Lal Mohan-Encyclopaedia of Indian Literature, 1992, New Delhi, Sahitya Akademi.
- Jalibi Jameel –Tareekh –e-Adab-e-Urdu, New Delhi, Educational Publishing House.
- Russell Ralph and Islam khurshidul-Ghalib: Life and Letters, New Delhi, Oxford University Press.